

O‘ZBEKISTON GEOSIYOSATIDA GEOAXBOROTNING O‘RNI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14650477>**Zarina BO‘RONOVA,***TDSHU 4-bosqich talabasi, Toshkent, O‘zbekiston.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada geoaxborot atamasi haqidagi ma’lumotlar, faktlar va uning bugungi kundagi dunyo gegemon davlatlar bilan bir vaqtda O‘zbekistonning tashqi va ichki siyosiy jamiyatida axborot qurollarining egallagan roli haqida xolis tarzda muallifning o‘z fikr-mulohazalari yuritilib, ilmiy, tarixiy dalillar asosida ma’lumotlar keltirilib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** geosiyosat, axborot xuruji, fanatizm, razvedka urushi, axboriy-iqtisodiy urush, doktrina va konsepsiya.*

***Аннотация.** В данной статье информация и факты о термине геоинформация и о том, насколько она важна в геополитике Республики Узбекистан одновременно с сегодняшними странами-гегемонами мира, а также о возможности информационных атак, происходящих в рамках случаев политического влияния, роль информационных инструментов во внешнем и внутривнутриполитическом обществе Узбекистана.*

***Ключевые слова:** геополитика, информационная атака, фанатизм, разведывательная война, экономическая война, доктрина и концепция.*

***Abstract.** This article provides information and facts about the term geoinformation and how important it is in the geopolitics of the Republic of Uzbekistan along with today's hegemonic countries of the world, as well as the possibility of information attacks occurring within the framework of cases of political influence, the role of information tools in the external and internal political society of Uzbekistan.*

***Key words:** geopolitics, information war, intelligence war, information and economic war, doctrine and concept.*

Zamonaviy innovatsion texnologiyalar rivojlanib borar ekan, o‘z-o‘zidan axborot almashinish jarayoni davlatlar va unda yashovchi jamiyatlar o‘rtasida shiddat bilan tarqalmoqda. Geosiyosatning davlatlar rivojlanish jarayonidagi tutgan o‘rni kun sayin ortib borish bilan zamonaviy paradigmalari paydo bo‘lmoqda. Xususan mana shulardan biri geoaxborot bo‘lib geoaxborot haqida taraqqiy etgan davlatlar ko‘p mulohaza yuritishiga siyosiy omillar va bo‘lajak o‘zgarishlar sabab bo‘lib kelmoqda [1, 17-18].

Bugungi kunda shaxsiy-geosiyosiy va geostrategik manfaatlariga ergashib, jahon miqyosida gegemon davlatga aylanish uchun g‘oyaviy kurash olib borayotgan kuchlarni mamlakatimiz tomon “axborot hujumi” rejalashtirilayotganligini ko‘rish mumkin. Bu kabi holatlar faqatgina chet el ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarida emas, balki mamlakatimiz teleradiodasturlari hamda reklama roliklarida ham uchrab turibdi. Ma’lumki, siyosat bu – siyosiy kurash va manfaatlar maydoni. O‘tmishda davrlararo kelishmovchiliklar jangga olib kelib, bu jang asosan qurol-yaroq orqali bevosita hal etilgan. Lekin, vaqtlar o‘tib “harbiy yechim” S.Hantingtonning “madaniy raqobat” g‘oyasiga aylanib, ayni davrlardi bu muammo F.Fukuyamaning “g‘oyaviy-siyosiy qobiqqa o‘ralgan “axborot urushi” doirasida yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Miloddan avvalgi II-asrda Xitoy sarkardalaridan biri Sun Szining “Yuz marotaba jang qilib, yuz marotaba g‘alaba qozonish bu jangning a‘losi emas, g‘alabaning a‘losi bu jangga kirmasdan turib, dushmani mahv etish hisoblanadi,” degan g‘oyasi aynan bugungi kundagi dolzarb masalaga aylandi. Globallashuv jarayonining yaqqol mahsuli “axborot urushi” bo‘lib, hozirgi holatda bu g‘oyaviy ta’sir etishning eng kuchli quroli sifatida xilma-xil yirik siyosiy kuchlar va markazlarning foydasiga xizmat qilayotganini ta’kidlab o‘tish joizdir. Shubhasiz, bugungi kunda bu holat yangilik emas.

Eng e’tiborli jihati, bu kurashda ob’jekt ham sub’jekt ham insonning o‘zi hisoblanadi. Ba’zi kuchlar tomonidan ishlab chiqilayotgan doktrina va konsepsiyalarda “O‘zaro ijtimoiylashuv mafkurasini odamlarda pasaytirib, oxir oqibatta batamom tugatish kerak”ligi yaqqol tarzda ommaga ta’kidlanmoqda. Axborot urushidan ko‘zlangan maqsadni quyidagicha talqin etish mumkin:

1. G‘oyaviy- mafkuraviy tarzda ta’sir o‘tkazish.

2. Nishon markazida bo‘lgan mintaqa yoki ma’lum davlatdagi ommaga yolg‘on axborot tarqatish va ishontirish (asosan, davlat va mintaqa miqyosidagi mas’ul yetakchilarga nisbatan ishonchni yo‘qotish va ular olib borayotgan siyosatga norozilik muhitini shakllantirish, rasmiy kanalllar va axborot manbalariga bo‘lgan ishonchni so‘ndirib, yo‘q qilish).

3. Aholiga yashirin tarzda psixologik bosim o‘tkazib, boshqarishga harakat qilish (yolg‘on axborotni ilgari surib, mish-mishlarni aholi orasida keng tarqatish, nosog‘lom fikrlar paydo qilib, nosog‘lom muhit yaratish, ijtimoiy doirada diniy eksterimizm va terrorizm, fanatizm, irqchilik, millatchilik borasida ziddiyatli nizolarni keltirib chiqarish).

Mana shu kabi tahdidlarga qarshi turli chora tadbirlarni amalga oshirish jarayonida davlatimiz rahbari imzolagan farmonda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy sektorlarning ijtimoiy hamkorligi samarali tarzda yo‘lga qo‘yilmaganligi, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarni

ma'naviy tahdidlardan himoya qilish borasida yetarli darajada tashkiliy amaliy va ilmiy tadqiqot ishlarining olib borilmayotganligi haqida alohida ta'kidlab o'tilgan [2]. Davlatimiz rahbarining ushbu qarori fuqarolarning, qolaversa, yoshlarning yaqin kelajakda fikrlash tarzi, dunyoqarashi, odamlar bilan munosabatida yangi qarashlarni paydo qilishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Zero, ma'naviyatli jamiyat tanazzulga yuz tutmaydi. Aytib o'tish joizki, axborot xurujlaridan foydalanishdagi tadqiqotlar ayrim mamlakatlarning intellektual markazlarida XX asrning 60- yillari-dayoq foydalana boshlangan. Shuningdek, Birlashgan Qirollik Bosh vaziri Uinston Cherchilning "Haqiqat o'z shippagini kiyguniga qadar, yolg'on butun dunyoni kezib chiqishga ulguradi," degan jumlasini aynan axborot urushining mohiyatini ifodalab beradi. Hozirgi innovatsion-texnologiyalar davrida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, O'zbekistonga yo'naltirilgan axborot xurujidan foydalanilayotgani keng ko'lamda namoyon bo'lmoqda [3]. Tan olib aytish kerakki, zamonaviy hayotdagi "axborot urushi" harbiy-strategik harakatga nisbatan ancha arzon, yadro qurollaridan ko'ra qudratli kuchga ega bo'lib, eng tezkor va shiddatlisidir. Qachonki shaxs yoki davlat kerakli axborotga ega bo'lib, undan o'z manfaati yo'lida foydalanmoqchi bo'lsa, albatta har qanday jarayonni puxta o'ylangan reja asosida samarali tarzda o'z foydasiga hal qilishdek katta imkoniyatga ega bo'ladi. Afsuski, Markaziy Osiyo mintaqasidagi voqealarni bo'rttirib ko'rsatishga urinishlar orqali uzluksiz ravishda hududlarda axborot xurujlari namoyon bo'lmoqda. Aynan shu jarayonni ilmiy tahlil qilib ko'rsak axborot xurujlari quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

Birinchidan, davlat rahbarlari, deputatlar, hukumat a'zolari sha'ni va faoliyatiga nisbatan xuruj;

ikkinchidan, olib borilayotgan siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy isloklar mohiyatini tushirish, xalqni ishonchini yo'qotishga qaratilgan intilish;

uchinchidan, jamiyatni turli guruhlariga ajratish orqali defragmentatsiyalash, ularni bir-biriga qarshi qo'yish;

to'rtinchidan, milliy va ma'naviy qadriyatlarni barbod qilish, "Ommaviy madaniyat"ga asoslangan soxta qadriyatlarni singdirish;

beshinchidan, huquqni muhofaza etuvchi organlar – ichki ishlar, mudofaa, xavfsizlik faoliyatiga nisbatan salbiy fikrlar paydo qilish;

oltinchidan, kelgusida muayyan maqsadlarni amalga oshirishi mumkin bo'lgan shaxslarni ommalashtirish, ularni "xalq qahramonlariga" aylantirish.

Mamlakatimiz yaxshi tomonda taraqqiy etish bilan birga informatsion xurujlarga ham uchrab turibdi. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, informatsiyalar davri hamda axborotlashayotgan ommani turli xil qarashlar va qoidalarga yondashgan tarzda toifalash mumkin:

Informatsiyani buzilishi va o'zgarishi orqali axborotlashgan omma paydo bo'lishi;

Ijtimoiy taraqqiyotning ayni davri vorislikka asoslangan hamda u juda qadimdan kelib chiqqan lekin, aloqaning yangicha texnologiyalari holatida avvalgi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar hozirgi faol axborotlashuvga yuz tutganligi;

Axborotlashgan jamiyatning taraqqiy etishiga axborotning ishlab chiquvchi kuchga va raqamli iqtisodiyotning paydo bo'lishiga urg'u berish;

Ekspertlar nazdida, mamlakat muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining sababi birlashgan, murakkab ijtimoiy vujud bo'lishi, ichki va tashqi mexanizmlarning yetarli darajada yaxshi ishlashi hisoblanadi. Bugungi kun avvalgi davrlardan aloqa vositalari, texnika va texnologiyalarni vujudga kelganligi va keng ko'lamda taraqqiy etganligi sababli axborot hajmi keskin va shiddatli tarzda oshib ketganligi bilan farq qiladi [5]. Shu bilan birga, iqtisodiyotda ham xilma-xillik sodir bo'lib, ishlab chiqarish sohasida zamonaviy texnikalar uni qayta qurollantirishga va ishlab chiqarish kuchlarini qayta taqsimlanishiga olib keldi. Iqtisodiy jihatdan axborotning eng jiddiy ta'sirlaridan biri bu jahon bozoridan kelayotgan iqtisodiy axborotning ma'lum bir davlat uchun chegaralash, yolg'on axborot yuborish yoki mutlaqo to'sib qo'yish orqali namoyon bo'ladi. Internet shunday vazifani uddalashga qodirki, dunyo yagona axborot makoniga aylanib qoldi va butun jahon o'zaro axborot shox yo'llari, chorrahalari va svetaforlari bilan birlashtirilgan shunday makonda yo'l xavfsizligi qoidalarga (internet protokollariga) amal qilmasdan taraqqiy etishi mumkin emas. Elektron informatsiya dunyosida imkoniyatlar keng va cheksiz bo'lib, milliy hukumatning har qanday axborot sohasidagi qarshiligini yengga oladi. E'tiborli jihati, axborot oqimlarining to'xtab yoki ta'qiqlab qo'yishning imkoni yo'q. Yopiq davlat dunyo axborot makoniga (DAM), faqat vaqtinchalik orolga aylanishi mumkin, lekin axborot oqimi baribir har xil yo'llar bilan kirib boradi. Chunki u oddiy jism emas, sizib kirish qobiliyatiga ega. DAM dagi qudratli texnologiyalar esa keng ko'lamli va beadabdir. Ularni qo'llaydigan odamlarda hayo, or-nomus bo'lishi darkor. Shuning uchun ham hozirda birinchi darajali ahamiyatga ega jihat axborot texnologiyalarini ishlatish madaniyati bo'lib qolmoqda.

Mutaxassislardan biri internetning global tizimidagi umumiy fizikaviy sig'imining shartli ravishda hisoblab chiqqan. Unga 600 million tarmoqni joylashtirish mumkin, degan xulosaga kelindi va bu statistika yer yuzidagi har bir odam internetda o'z saytiga ega bo'lishi mumkinligini bildiradi. Virtual maydonda nafaqat boshqalarga kerakli bo'lgan balki tarqatuvchi nazdida foydali deb hisoblangan, aslida esa hech qanday ahamiyat kasb etmaydigan ma'lumotlarni yoyish amaliyoti ham keng uchrab turibdi [6].

Oddiy urush bilan axborot-psixologik urush bir-biridan mutloqo farq qiladi. Ularni birinchisida o‘qlar yog‘ilib, yadroviy qurollar ishlatiladi. Ikkinchisida esa, ko‘zga tashlanadigan holatlar bo‘lmay, o‘zgarishlar faqat odamlar ongida sodir bo‘ladi. Lekin uning vayronkorligi oddiy urushnikidan dahshatliroqdir. Bunday urush izlarini avvaldan ko‘rish, ta’rif-tavsif etish va tasniflash hamda baholash o‘ta mushkul va bu uni tashkil etuvchilarga juda qo‘l keladi. Eng achinarlisi, oddiy va buzg‘unchi axborot, axborot bosqinchiligi yoki shunchaki ta’sir o‘rtasidagi chegarani aniqlash yanada qiyinroqdir. Aytish joizki, doimiy tarzda axborot berib, ta’sir o‘tkazib turish ayrim hollarda yopirilma bosqinchilikka, tajovuzga to‘satdan o‘tib ketadi. Buning ildizi esa, o‘zaro manfaatlar mos tushmasligi, raqobat, qarshi turish va boshqa shu kabi holatlarga borib taqaladi. Axborot ixtilofida qatnashuvchi tomonlar yangi kuchlarni jalb qilishi nizolarni kengayishi va chuqurlashishiga, oxir oqibatda, ochiq oydin axborot qarshiligi, kurash va urush bilan yakun topadi. Shuning uchun ham olimlar axborot-psixologik urushini quyidagicha tavsiflaydilar:

1. Dushmanning axboroti, axborot tizimlari va aholining ongiga ta’sir qilib, ularni boshqarishga erishish;

2. O‘z axborot tizimlari himoya qilingan holda qarshi tomon axborot tizimiga ta’sir o‘tkazish;

3. Zamonaviy dunyo miqyosida siyosat, iqtisodiyot va boshqa sohalarda ustunlik qilishning qulay vositasidir.

4. Davlatlararo aloqa turi bo‘lib, o‘zaro qarama-qarshilik va nizolar solishda yangi usul va texnologiyalardan foydalanish va .h.klar.

Shuningdek, o‘zgalar hududida o‘z manfaatli axborotlarini yoyish, boshqa davlatlar ma’lumotlarni sir tutish, ishonchliligi va birdamligini barbod qilish, dushman dasturiy ta’minot tizimini buzish usullari orqali olib borilishi mumkin. O.A.Koloboyev va V.N.Yesenevlar fikriga ko‘ra: “Axborot urushining himoyalani, hiyla-nayranglar ishlatish, degradatsiya va axborotni inkor etishni nazarda tutuvchi kamida yettita turini farqlash mumkin. Ularni qisqacha ta’riflab quyidagilarga ajratsa bo‘ladi: Komanda-boshqaruv usuli (Command and Control – dushmanning “boshi” va “bo‘yni”ga hujum);

Razvedka urushi – harbiy jihatdan muhim axborotni to‘plash va o‘z axborotini himoya qilish;

Psixologik urush – bunda axborotdan ittifoqchilar, befarqlikni qo‘llab-quvvatlovchi tomonlar va g‘animlar ongiga ta’sir ko‘rsatishda foydalaniladi;

Xaker urushi – kompyuterlar va fuqarolik axborot makoniga hujum;

Axborot-iqtisodiy urush – iqtisodiy ustunlikka erishish maqsadida axborotni to‘shib qo‘yish;

Elektron urush – dushman elektron kommunikatsiyalariga qarshi xatti-harakatlar;

Kiber urush [7].

Bularning barchasining asl negizida “ta’sir o’tkaz, qamrab ol va hukmronlik qil” qabilidagi rejani amalga oshirish fikri yotibdi.

O‘zbekiston miqyosida ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, eng keng tarqalgan axboriy hujumlardan biri “mamlakatimizda demokratiya yo‘q” degan yolg‘on va asossiz materiallarni internetda doimiy paydo bo‘lib, avj olayotganini aytish mumkin. Misol tariqasida 2005-yil may oyida Andijonda bo‘lib o‘tgan fojiali voqealarning 1 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan aksiyada faqat internetning o‘zida davlatimiz hokimiyatini hech qanday isbot-dalillarsiz tanqid qilib yozilgan uch mingdan ko‘proq maqolalar e’lon qilingan. Afsuski, o‘sha vaqtda siyosiy texnolog va jurnalistlarimiz bu kabi xurujlarga munosib javob qaytarishga qodir emas edilar.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, bugungi kunda huquqlari va yadroviy qurollar ko‘p bo‘lgan davlat emas, balki yer yuzining istalgan joyida o‘z manfaatini tezroq va ishonchliroq amalga oshiradigan davlat chinakam qudratli, gegemonlikka munosib nomzodlik qila oladigan davlat hisoblanadi. Geoaxborot umuman o‘zi zamonaviy axborot oqimlariga nisbatan diqqatli bo‘lib, bu soha doirasida yetarli mutaxassislar va malakali kadrlarni tayyorlab, davlatimizning axborot sistemasini, chetdan kelayotgan har qanday axborotning puxta tekshiruvini, aniq faktlarga asoslangan ekanligini ta’minlash kerak. Aholi, ayniqsa, yoshlar orasida g‘oyaviy bo‘shliqni imkon qadar kamaytirish, ularni internet tarmoqlaridan to‘g‘ri foydalanishlari borasida kerakli chora tadbirlarni ko‘rish lozim. Respublikamiz kundalik siyosatida xalqaro bitim va imzolangan deklaratsiyalarga hamda boshqa hujjatlarga og‘ishmay amal qilib kelmoqda. Shuning uchun Markaziy Osiyo davlatlarini ham qo‘shib hisoblaganda mamlakatimiz hozirgi geosiyosatning muhim markazi hisoblanmoqda, geoaxborot xavfsizligini ta’minlashda boshqa davlatlarga namuna bo‘lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1] –Bo‘ronov S . 2021 .17

[2] –T.X.Boltayev etc.2019.p -225, 226

[3] – H. I .Qurbonaliyeva.2021.p -1,2

[4] – Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс. 2004. – Б. 130.

[5] – Амиров Д.М., Атаджанов А.Ю., Атаджанов Д.Ю. ва бошқ. Ахборот-коммуникация технологиялари изохли луғати. Қайта ишланган, тўлдирилган иккинчи нашр. –Т.: БМТТДнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси, 2010 – Б. 27.

[6] – <https://new.tdpu.uz/majmua/?fanlar=442>

[7] – F.Möminov ..,2013 . P- 16, 208